

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ НАТИЖАЛАРИДАН ДАЛИЛ СИФАТИДА ФЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБИ

Мадалиев Азиз Шерзоджон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20608172>

Жиноятчиликка қарши курашишда тезкор-қидирув фаолияти муҳим аҳамият касб этади. Замонавий шароитда жиноятларни фош этиш, уларнинг олдини олиш ва айбдор шахсларни аниқлашда тезкор-қидирув тадбирлари самарали восита ҳисобланади. Бироқ тезкор-қидирув тадбирлари натижасида олинган маълумотлар тўғридан-тўғри далил мақомига эга бўлмайди. Тезкор-қидирув тадбири натижаларидан далил сифатида фойдаланиш муайян процессуал талабларга риоя этилган ҳолда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги Қонуни ҳамда Жиноят-процессуал кодекси мазкур соҳадаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади. Қонунчиликка кўра, тезкор-қидирув фаолияти натижалари жиноят ишини кўзғатиш учун асос бўлиши, тергов ҳаракатларини режалаштиришда қўлланилиши ва белгиланган тартибда текширилиб баҳолангандан кейин далил сифатида тан олинishi мумкин.

Тезкор-қидирув фаолияти – ваколатли давлат органлари томонидан қонунчиликда белгиланган усул ва воситалар орқали жиноятларнинг олдини олиш, аниқлаш, фош этиш ҳамда жиноят содир этган шахсларни қидириб топиш мақсадида амалга ошириладиган махсус фаолиятдир.

Тезкор-қидирув тадбирлари натижасида олинган маълумотлар жиноят ҳақидаги маълумот манбаи ҳисобланади. Улар орқали жиноятнинг содир этилганлиги, уни содир этган шахс, жиноят қуроли ёки бошқа муҳим ҳолатлар аниқланиши мумкин. Шу сабабли мазкур маълумотларнинг процессуал мақоми масаласи назарий ва амалий жиҳатдан долзарб аҳамиятга эга.

Тезкор-қидирув тадбирлари натижасида олинган маълумотлар ўзининг ҳуқуқий табиатига кўра процессуал далил эмас, балки далил манбаи сифатида баҳоланади. Сабаби улар тезкор-қидирув тўғрисидаги қонун талаблари асосида олинсада, Жиноят-процессуал кодексида белгиланган процессуал тартиб асосида текширилгандан сўнг далил сифатида эътироф этилади.

«Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 19-моддасига мувофиқ, Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги Қонуннинг 16-

[моддаси](#) шартларига риоя этилган ҳолда ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал [кодексига](#) мувофиқ текширилганидан ва баҳоланганидан сўнг далиллар сифатида эътироф этилиши мумкин. Тезкор-қидирув тадбирлари натижаларидан далил сифатида фойдаланиш учун қуйидаги процессуал шартларга амал қилиниши лозим.

Тезкор-қидирув тадбири фақат қонунда белгиланган асослар мавжуд бўлган ҳолда ўтказилиши керак. Агар тадбир ваколатсиз шахс томонидан ёки белгиланган тартиб бузилган ҳолда амалга оширилган бўлса, олинган маълумотлар номақбул далил деб топилиши мумкин.

Қонунийлик қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ваколатли орган томонидан ўтказилиши;
- қонунда назарда тутилган асосларнинг мавжудлиги;
- инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя қилиниши;
- тегишли санкцияларнинг олинганлиги.

Тезкор-қидирув тадбири натижалари белгиланган тартибда расмийлаштирилиши шарт. Бу жараёнда билдириш хати, маълумотномалар, аудио ва видеоёзувлар, фотосуратлар, моддий объектлар ва бошқа материаллар йиғилади.

Ҳужжатлаштиришнинг мақсади – маълумотнинг ҳақиқийлиги ва ишончлилигини таъминлашдир.

Тезкор маълумотлар терговчи, суриштирувчи ёки прокурор томонидан текширилади. Тезкор-қидирув тадбири натижалари тергов ва суд ҳаракатлари орқали текширилади. Жумладан,

- сўроқ қилиш;
- кўздан кечириш;
- экспертиза тайинлаш;
- олиб қўйиш;
- тинтув ўтказиш;
- таниб олиш учун кўрсатиш

каби тергов ҳаракатлари амалга оширилади.

Айнан шу босқичда тезкор-қидирув тадбири натижалари далил сифатида исбот қилиш тизимига киритилади.

Жиноят-процессуал кодекс талабларига мувофиқ ҳар бир далил:

- мақбуллиги;
- дахлдорлиги;
- ишончлилиги;

- етарлилиги
нуқтаи назаридан баҳоланади.

Суд, прокурор ёки терговчи тезкор-қидирув тадбирлари натижалари қонун талабларига мувофиқ олинганлигини аниқлаган тақдирдагина уларни далил сифатида қабул қилади.

Амалиётда тезкор-қидирув натижалари қуйидаги ҳолатларда қўлланилади.

Тезкор-қидирув тадбирлари натижалари текширилгандан сўнг далил сифатида эътироф этилади ва жиноят ишини қўзғатиш учун асос бўлади. Тезкор-қидирув тадбирлари натижалари тергов тусмолларини шакллантиришда, гумон қилинувчиларни аниқлашда ва тергов ҳаракатларини ўтказишга хизмат қилади. Тегишли процессуал текширувдан ўтган тезкор-қидирув тадбирлари натижалари суд муҳокамасида айбни исботлаш ёки рад этиш учун далил сифатида қўлланилиши мумкин.

Тезкор-қидирув тадбирлари натижаларидан далил сифатида фойдаланишда қуйидаги муаммолар мавжуд:

- 1.Тезкор-қидирув тадбирлари натижалари билан процессуал тартиб ўртасидаги чегаранинг аниқ белгиланмаганлиги;
- 2.Тезкор-қидирув тадбирлари натижаларини қайд этишнинг тартибга солинмаганлиги;
- 3.Рақамли технологиялар орқали олинган маълумотларни баҳолаш мезонларининг тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги.

Шу муносабат билан олимлар ЖПКда тезкор-қидирув натижаларининг далил сифатидаги мақомини янада аниқ белгилаш бўйича таклифлар билдирмоқдалар.

Хулоса қилиб айтганда Тезкор-қидирув тадбирлари натижалари жиноятчиликка қарши курашишда муҳим бўлиб ҳисобланади. Бироқ уларнинг далил сифатида қўлланилиши фақат қонунчиликда белгиланган процессуал талабларга қатъий риоя қилинган тақдирдагина мумкин. Тезкор-қидирув тадбирлари натижаларини далилга айланиши учун улар қонуний тарзда олиниши, тегишли равишда ҳужжатлаштирилиши, процессуал текширилиши ва баҳоланиши лозим. Шу орқали фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари таъминланади ҳамда жиноят ишлари бўйича қонуний, асосли ва адолатли қарорлар қабул қилинишига эришилади.

POLAND

POLAND

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги Қонуни, 25.12.2012 й., ЎРҚ-344.
- 2.Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси.
- 3.Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги таҳрир).
- 4.Тураев Ш.М. «Тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан жиноят процессида фойдаланиш». – Т., 2017.
- 5.Якубов Ҳ. «Тезкор-қидирув тадбирлари натижасида тўпланган далилларнинг қонунийлигини таъминлаш асослари». – 2024.
- 6.Мирсалихова Г. «Тезкор қидирув фаолиятини ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш». – 2022.
- 7.Бекмуродов Н. «Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари». – 2022.

